

УДК 534.2

DOI 10.5281/zenodo.18681639

Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКУСТИКИ МОРСКИХ ОСАДКОВ. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕОРИИ БИО-СТОЛЛА

THEORETICAL BASIS OF MARINE SEDIMENT ACOUSTICS. STUDY AND EVALUATION OF THE BIO-TABLE THEORY

ЛИСЮТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ЛАСТОВЕНКО ОЛЬГА РОСТИСЛАВОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

РЫБАКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

LISYUTIN VICTOR ALEXANDROVICH,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

LASTOVENKO OLGA ROSTISLAVOVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

RYBAKOVA KRISTINA ALEXANDROVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

В статье приводятся основные положения и уравнения теории Био-Столла. Акустическими свойствами морских осадков являются скорость звука, коэффициент затухания и их частотные зависимости. Наиболее известная теория распространения упругих волн в морских осадках является теория Био-Столла. Выводится дисперсионное соотношение для вычисления скорости звука и коэффициента затухания. Вычисленные частотные зависимости скорости звука и коэффициента затухания сопоставляются с экспериментальными данными. Осуществляется инверсия физических и акустических свойств морских осадков типа песка. Изучается применимость Био-Столла теории для решения задач инверсии физических свойств морских осадков.

This article presents the fundamental principles and equations of the Biot-Stoll theory. The acoustic properties of marine sediments include the speed of sound, the attenuation coefficient, and their frequency dependences. The most well-known theory of elastic wave propagation in marine sediments is the Biot-Stoll theory. A dispersion relation is derived for calculating the speed of sound and the attenuation coefficient. The calculated frequency dependences of the speed of sound and the attenuation coefficient are compared with experimental data. An inversion of the physical and acoustic properties of sand-type marine sediments is performed. The applicability of the Biot-Stoll theory to solving problems of inversion of the physical properties of marine sediments is studied.

Ключевые слова: морские осадки, теория Био-Столла, размер пор, скорость звука, коэффициент затухания.

Key words: marine sediments, Biot-Stoll theory, pore size, sound speed, attenuation coefficient.

Введение.

Главный объект изучения в акустике мелкого моря — слоистая структура дна, акустические и физические свойства морских осадков.

Систематическое изучение акустических свойств морских осадков началось в 50-х годах XX века с измерений скорости звука и величины затухания. Результаты эмпирически сопоставлялись с физическими свойствами осадков: пористостью, плотностью, размером гранул [6].

В середине 50-х годов М. Био разработал теорию распространения упругих волн в пористых флюидонасыщенных средах [3; 4]. В теории Био рассматривается консолидированная «упругим скелетом» среда со сквозными порами, внутри которых может двигаться жидкость. Согласно теории Био, изменение характера течений в порах приводит к дисперсии скорости звука, а затухание звука объясняется вязкостью порового флюида.

В начале 70-х годов Р.Д. Столл адаптировал теорию Био применительно к неконсолидированным морским осадкам (НКМО), сохраняя в них «упругий скелет», но добавив «внутреннее трение» в виде малой, не зависящей от частоты комплексной добавки к упругости скелета [9]. Входные параметры теории Био-Столла содержат реальные физические свойства морских осадков, что дает возможность проведения инверсий — восстановления свойств осадков по измеренным частотным зависимостям скорости звука [7; 10] или нормальному коэффициенту отражения [1; 8]. Общеизвестным недостатком теории Био-Столла считается несоответствие между измеренными и расчетными частотными зависимостями затухания: измерения показывают, что $\alpha \sim f^1$ практически во всем диапазоне, а теория дает $\alpha \sim f^2$ на частотах ниже переходной и $\alpha \sim f^{1/2}$ на частотах выше переходной.

Целью статьи является изучение теории и оценка возможности ее применения для решения задач акустики НКМО. Рассматривается только продольная волна.

Основные формулы акустики для двухкомпонентной среды.

Скорость звука в жидкой среде из твердых гранул и флюида определяется формулой [7]: $c_0 = \sqrt{\frac{K_0}{\rho_0}}$, где $\rho_0 = P\rho_f + (1 - P)\rho_g$ — равновесная плотность, $K_0 = \left(\frac{P}{K_f} + \frac{1-P}{K_g}\right)^{-1}$ — объемный модуль упругости, P , ρ_g , ρ_f , K_g , K_f — плотности и модули упругости гранул и флюида соответственно, P — пористость.

Скорость продольной волны в консолидированной упругим скелетом среде без дисперсии определяется формулой Гассмана [7]: $c_{p0} = \sqrt{\frac{K_s + \frac{4}{3}\mu}{\rho_0}}$, где $K_s = K_0 + \frac{K_b(K_g - K_0)^2}{K_g^2 - K_b K_0}$ — объемный модуль упругости флюидонасыщенной среды; K_b , μ — объемный и сдвиговый модули упругости скелета, P .

Уравнение Гассмана получено из следующих предположений: скелет и флюид движутся вместе, без проскальзывания; изменение элементарного объема среды складывается из изменения объема флюида и объема твердой фазы; свойства флюида не влияют на модуль сдвига; напряжение в среде складывается из напряжения в скелете и давления во флюиде (порового давления). Первое допущение накладывает ограничения на частотный диапазон использования формулы Гассмана в динамических задачах. При достаточно малой длине волны жидкая фаза будет «проскальзывать» относительно скелета. В результате возникнет дисперсия скорости волн и диссипация энергии.

Основные положения и уравнения теории Био.

Пористая среда рассматривается как двухфазная система, в которой зерна минералов консолидированы упругим скелетом и насыщены подвижной поровой жидкостью.

Для понимания физического смысла уравнений Био, рассмотрим два основополагающих:

$$\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (P \rho_f U_{fx} + (1 - P) \rho_g u_{sx}), \tag{1a}$$

$$\frac{\partial p_f}{\partial x} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\rho_f u_{sx}) - \frac{\eta}{\kappa_0} \frac{\partial}{\partial t} P (u_{sx} - U_{fx}), \tag{1б}$$

где τ_{xx} — компонента тензора напряжения скелета; U_{fx} , u_{sx} — компоненты вектора смещения частиц флюида и скелета; p_f — избыточное давление флюида; η — вязкость флюида, Па·с; κ_0 — статическая проницаемость пористой среды, м².

Уравнения (1а), (1б) являются по существу вторым законом Ньютона и могут быть прочитаны так: (1а) «Градиент напряжения в скелете вызывает ускорение флюида и твердой фазы»; (1б) «Градиент давления в свободной части жидкой фазы вызывается ускорением части флюида, динамически связанной со скелетом. Взаимодействие между связанной со скелетом и свободной долями флюида происходит посредством вязких сил. Вязкие силы приводят к диссипации энергии».

Определяя «убыль содержания флюида», т. е. объем жидкости, втекающей или вытекающей из элемента объема, связанного со скелетом, как $\zeta = P \operatorname{div}(\vec{u}_s - \vec{U}_f)$, дилатацию объемной деформации скелета $e = \operatorname{div}(\vec{u}_s)$, можно получить связанные уравнения движения для твердой и жидкой фазы:

$$\Delta (He - C\zeta) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\rho_0 e - \rho_f \zeta), \tag{2a}$$

$$\Delta (Ce - M\zeta) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\rho_f e - m_{a0} \zeta) - \frac{\eta}{\kappa} \frac{\partial \zeta}{\partial t}. \tag{2б}$$

В уравнениях (2а), (2б) Δ — лапласиан; $H = K_s + \frac{4}{3}\mu$, $C = K_g \frac{K_g - K_b}{D - K_b}$, $M = \frac{K_g^2}{D - K_b}$, $D = \frac{K_g^2}{K_0}$ — упругие макрокоэффициенты Био; $m_{a0} = \frac{S \rho_f}{P}$ — присоединенная к скелету масса флюида, S — извилистость пор.

Макрокоэффициенты H , C , M , D определены М.Био в результате «gedanken experiment» — мысленного сжатия среды «в рубашке с дренажным отверстием (Jacketed Test)», через которое может вытекать флюид, и сжатия «без рубашки (Unjacketed Test)». Эксперимент является статическим, полагается, что объем вытекшего через отверстие флюида никак не связан со скоростью сжатия. Иначе говоря, упругие коэффициенты считаются не зависящими от частоты.

В уравнении (2б) последнее слагаемое в правой части — эмпирический закон Дарси, связывающий установившуюся скорость течения флюида с величиной перепада давления. Предполагая гармоническое течение, М. Био вводит функцию частотной коррекции, отражающую изменение характера течения в порах в виде цилиндрических сквозных капилляров. Такое течение получило название «глобальное течение Био». Вязкость считается комплексной согласно формуле: $\tilde{\eta} = \eta F(w)$, где $F(w) = \frac{wT(w)}{4(1 + \frac{2iT(w)}{w})}$ — функция частотной коррекции

Био, в которой $T(w) = \frac{-i^{\frac{3}{2}} J_1(i^{\frac{3}{2}} w)}{J_0(i^{\frac{3}{2}} w)}$,

$$w = \sqrt{\frac{\omega a^2 \rho_f}{\eta}}, \tag{3}$$

где a — радиус цилиндрической поры, $\omega = 2\pi f$ — циклическая частота, $J_{0,1}$ — функции Бесселя, $i = \sqrt{-1}$. Для подразделения всего диапазона частот на «низкие» и «высокие» определим в (3) переходную частоту $f_r = \frac{\eta}{a^2 \rho_f}$, тогда (3) принимает вид $w = \sqrt{2\pi \frac{f}{f_r}}$.

Дисперсионное уравнение.

Для перехода в частотную область e, ζ представляются в виде гармонической волны $e = A \exp(i(\omega t - k_p x)), \zeta = B \exp(i(\omega t - k_p x))$. Подставляя e, ζ в уравнения (2а), (2б), переходя к комплексной фазовой скорости $\tilde{c}_p = \omega/k_p$, получаем определитель системы:

$$\begin{vmatrix} H \tilde{c}_p^{-2} - \rho_0 & \rho_f - C \tilde{c}_p^{-2} \\ C \tilde{c}_p^{-2} - \rho_f & m_{a0} - M \tilde{c}_p^{-2} \end{vmatrix} = 0,$$

где $m_a = \frac{S \rho_f}{P} - i \frac{\eta F(w)}{\omega \kappa_0}$ — присоединенная масса вместе с функцией коррекции.

Вычисляя определитель, имеем квадратное уравнение для комплексной фазовой скорости продольной волны с корнями:

$$\tilde{c}_p = \left(\frac{-\check{b} + \sqrt{\check{b}^2 - 4\check{a}\check{c}}}{2\check{a}} \right)^{1/2}. \tag{4}$$

Коэффициенты в (4) имеют вид: $\check{a} = \rho_0 - \frac{\rho_f^2}{m_a}, \check{b} = -\left(H + \frac{\rho_0 M - 2\rho_f C}{m_a} \right), \check{c} = \frac{HM - C^2}{m_a}$.

Скорость звука c_p и коэффициент затухания α_p могут быть получены из комплексной фазовой скорости как $c_p = \left(\text{Re}(\tilde{c}_p^{-1}) \right)^{-1}$, м/с; $\alpha_p = -8,69 \omega \text{Im}(\tilde{c}_p)^{-1}$, дБ/м [2; 7].

Приложение теории Био-Столла к НКМО и ее оценка.

Р.Д. Столл полагает силы межгранулярного трения в НКМО подобными «скелету» и приписывает к модулю упругости скелета постоянную комплексную добавку, так что $\tilde{K}_b = K_b(1 + i\delta)$. Рекомендованное значение добавки — $0,01K_b$.

Входные физические параметры НКМО можно подразделить на макро- и микропараметры. Макропараметры: плотности и модули упругости (гранул и воды) — берутся из литературы [6; 7]; пористость P , проницаемость κ — возможно измерить. Микропараметры: радиус пор a и извилистость S — не являются независимыми от пористости и проницаемости. Связать радиус пор можно с эквивалентным диаметром гранул формулой: $a = d_e/7,35$, где $d_e = 39\sqrt{\kappa_0}$ [2]. Если измерения проницаемости не проводились, вместо эквивалентного можно использовать средний размер гранул. Извилистость для песков обычно полагают $S = 1,35$ [5; 7–10].

Рассмотрим частотные зависимости скорости звука и коэффициента затухания, восстановленные на основе теории Био-Столла — рисунок 1. Экспериментальные данные для сопоставления взяты из работ [2; 5] и соответствуют эксперименту SAX-99.

Рис. 1. Частотные зависимости скорости звука (относительно скорости звука в воде) и коэффициента затухания

Частота соответствия $c_p(f)$ — 400 кГц (синяя точка), $\alpha_p(f)$ — как получится согласно теории. Входные параметры можно найти в работе [2]. Восстановленные параметры: $P = 0,385$ — отличается от измеренной; $a = 23,8$ мкм; $\kappa = 2,5 \cdot 10^{-11}$ м² (входной параметр); $d_e = 0,175$ мм; $K_b = 5,85 \cdot 10^7$ Па; $\mu = 2,9 \cdot 10^7$ Па.

Дисперсионная кривая $c_p(f)$ на низких частотах стремится к пределу c_{p0}/c_f , что верно, на высоких частотах — к высокочастотному пределу, хотя согласно эксперименту можно увидеть слабый рост скорости звука. Диссипативная кривая $\alpha_p(f)$ на низких частотах имеет наклон $\alpha_p \sim f^2$, на высоких $\sim f^{1/2}$, хотя экспериментальный показатель на низких частотах меньше 2, но больше 1, а на высоких частотах немного меньше 1. Соответствие с экспериментом удается получить только на единственной частоте согласования.

Закключение.

Хотя теория Био-Столла и неверно отражает законы $c_p(f)$ $\alpha_p(f)$, инверсии физических свойств НКМО с ее помощью проводить можно в том случае, когда внутри диапазона оказывается переходная частота. Дисперсионная кривая $c_p(f)$ высокочувствительна к пористости, чувствительна к размеру пор и проницаемости при условии их адекватного согласования. Наоборот, диссипативная кривая $\alpha_p(f)$ нечувствительна к величине комплексной добавки Столла к упругости скелета, что отражает неверно установленный баланс между внутренним и вязким трением, увеличивающийся с ростом частоты.

В связи с изложенным вызывает сомнения предсказательная сила теории Био-Столла, т. е. возможность определения акустических свойств НКМО на частотах, значительно отличающихся от частоты измерений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дегтяр А.Д., Лисютин В.А., Ластовенко О.Р. Оценка возможностей инверсии свойств морских осадков по результатам акустического профилирования // Подводные исследования и робототехника. 2023. № 1(43). С. 50–59. DOI 10.37102/1992-4429_2023_43_01_05.
2. Лисютин В.А. Ластовенко О.Р. Оценка влияния внутреннего и вязкого трения на дисперсию и затухание звука в неконсолидированных морских осадках // Акустический журнал. 2020. Т. 66. № 4. С. 420–436. DOI 10.31857/S0320791920040061.

3. Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid. Part I. Low frequency range // J. Acoust. Soc. Amer. 1956. V. 28. № 2. P. 168–178. DOI 10.1121/1.1908239.
4. Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid. Part II. Higher frequency range // J. Acoust. Soc. Amer. 1956. V. 28, № 2. P. 179–191. DOI 10.1121/1.1908241.
5. Buckingham M.J. On pore-fluid viscosity and the wave properties of saturated granular materials including marine sediments // J. Acoust. Soc. Am. 2007. V. 122. № 3. P. 1486–1501. DOI 10.1121/1.2759167.
6. Hamilton E.L., Shumway G., Menard H.W., Shipek C.J. Acoustic and other physical properties of shallow-water sediments off San Diego // J. Acoust. Soc. Am. 1955. V. 28. № 1. P. 1–15. DOI 10.1121/1.1908210.
7. Jackson D.R., Richardson M.D. High-Frequency Seafloor Acoustics. New York: Springer, 2007. DOI 10.1007/978-0-387-36945-7.
8. Schock S.G. Remote estimates of physical and acoustic sediment properties in the South China Sea using chirp sonar data and the Biot model // IEEE J. of Ocean. Eng. 2004. V. 29. № 4. P. 1218–1230. DOI 10.1109/JOE.2004.842253.
9. Stoll R.D. Acoustic waves in saturated sediments. In Physics of Sound in Marine Sediments; Hampton L., Ed.; Springer: New York, NY, USA, 1974. P. 19–39.
10. Williams K. L., Darrell R. J., Thorsos E. I. et. al. Comparison of Sound Speed and Attenuation Measured in a Sandy Sediment to Predictions Based on the Biot Theory of Porous Media // IEEE J. of Ocean. Eng. 2002. V. 27. № 3. P. 413–428. DOI 10.1109/JOE.2002.1040928.

Поступила в редакцию: 10.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Лисютин В. А., Ластовенко О. Р.,

Рыбакова К. А., 2026.